

Ana Ant3nio

O PISA 3 UMA FESTA

Os Artigos de opini3o

Operacionalismo da An3lise

Cr3tica do Discurso dos Artigos

de Opini3o Estudados

Apresentação

Este texto é composto pela primeira abordagem à Análise de Discurso de alguns dos artigos de opinião estudados na realização da Tarefa 5 de *PISA: Uma história de sucesso? Portugal e o PISA (2000-2018)*, Projeto de investigação financiado pela FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia (PTDC/CED-EDG/30084/2017). Todos os artigos foram publicados pelo Jornal o *Público* – um jornal português, diário, generalista e de referência.

A Primeira Parte conta com uma primeira análise de cada artigo de opinião. Para tal, foi elaborado um guião auxiliar, de forma a ser estudada uma informação constante e semelhante em todos os artigos de opinião. Todos os artigos foram naturalmente lidos e analisados individualmente. Assim, tencionou-se que a operacionalização da Análise Crítica de Discurso se caracterizasse pela consistência, rigor e acessibilidade – capaz de ser verificada por outros. Em oposição, procurou-se deixar de parte a sumarização dos artigos em estudo; a tomada de posição ou o uso de citações isoladas.

Já a Segunda Parte é composta pelo levantamento e categorização das metáforas dos artigos de opinião em análise.

Índice

APRESENTAÇÃO **1**

PARTE 1

ARTIGOS DE RUI TAVARES **4**

APRENDER COM A EXPERIÊNCIA **5**

A UNIVERSIDADE FEUDAL-NEOLIBERAL **7**

CONSELHOS PARA A GERAÇÃO DO PISA **8**

ARTIGOS DE GUILHERME VALENTE **10**

A MÍSERA AMBIÇÃO DO "EDUQUÊS" **11**

UM PS SEM CAUSA PRÓPRIA **13**

ARTIGOS DE MÁRIO NOGUEIRA **15**

SÓCRATES, PISA E SCHOOL CLUSTERS... **16**

OS PROFESSORES MERECEM RESPEITO **18**

SÓCRATES, PISA E SCHOOL CLUSTERS... **19**

PARTE 2

ANÁLISE DE METÁFORAS DE CADA ARTIGO. **22**

BIBLIOGRAFIA **26**

ARTIGOS DE JORNAL **26**

Parte 1

Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. (Paulo Freire, 1989)

Artigos de Rui Tavares

Aprender com a Experiência

Titulo	Aprender com a Experiência	Declarativo, afirmativo
Autor	Rui Tavares	Assina como historiador e eurodeputado
Data de Publicação	2013/12/04	

Marcas de primeira pessoa Singular / Plural	O texto apresenta marcas de primeira pessoa O autor compromete-se com os depoimentos que faz, pela afirmativa. Elege o “ministro liberal” da Suécia para defender a Escola Pública.	
Ideologias e Suposições	Suposição existencial	Atribui valor ao PISA, explica o instrumento. Desvirtua as características da Escola do passado, faz referência a preconceitos. A Escola deve ser Pública.
	Suposição valorativa	É feita de forma clara, assume as suas suposições A importância do PISA A posição atual de Portugal no PISA não é grave, mas... Os assuntos educativos têm erros.
Estruturas Adições: explicação, legitimação, razões, causas, propósitos.	Explica os propósitos do PISA Enumera as características da Escola do passado Aponta a Escola da Suécia	
Prática Discursiva	O texto é produzido após a publicação do relatório do PISA e do mesmo ter sido divulgado pela comunicação social Texto publicado na edição do "Público" de 4 de dezembro 2013	
Depoimento	É um depoimento de factos, mas em que se encontram afirmações hipotéticas. Faz depoimentos avaliativos por conveniência.	
Vocábulos Três mais usados	Resultados (7); PISA (6); Portugal (5)	
Observações	Muito curiosa a identificação nominal de quem se fala no texto.	

	<p>Primeiro-Ministro, a função ocupada, é usada tantas vezes quanto o nome. Personaliza (nome) o Primeiro-Ministro nunca a Ministra da Educação que tende até a defender.</p> <p>Quando coloca a oposição entre Ministra da Educação usa o nome do Primeiro Ministro: Sócrates.</p>
<p>Considerações Finais (nossas)</p>	<p>O autor usa o PISA. Serve-se dos resultados do PISA como argumento para expor a sua argumentação a respeito das tomadas de posição do Estado, identificado como Crato.</p> <p>Usa o caso da Suécia para promover a Escola Pública.</p> <p>Apelida as características da Escola (exames, memorização e calculadora) como preconceitos.</p> <p>Os resultados do PISA estagnaram ou desceram pelas tomadas de posição de Crato. Coincide com o argumento de Mário Nogueira, apesar do tom ser outro e dos ministros serem outros (Crato/ Sócrates).</p> <p>Usa um contexto educativo e político: verificar a tendência.</p>

A Universidade Feudal-Neoliberal

Titulo	A Universidade Feudal-Neoliberal	Declarativo, afirmativo
Autor	Rui Tavares	
Data de Publicação	2017/01/13	

Marcas de primeira pessoa Singular / Plural	O texto apresenta marcas de primeira pessoa quando faz a abordagem ao número crescente de publicações académicas e participações em conferências, ...	
Ideologias e Suposições	Suposição existencial	Reduzidas suposições obre o PISA. Usa o PISA. Faz suposições sobre a Universidade, Centros de Investigação, Bolseiros, ...
	Suposição valorativa	Compara os resultados do PISA ao número de doutorados. Atribui importância ao PISA.
Estruturas Adições: explicação, legitimação, razões, causas, propósitos.	Tem uma estrutura reguladora. Explica o ambiente da Universidade, Centros de Estudo, ...	
Prática Discursiva	Texto publicado na edição do "Público" de 13 de janeiro de 2017. Não explica as razões da sua produção, ao momento.	
Depoimento		
Vocábulos Três mais usados	Universidade (8); portuguesa (4); mundo (4). PISA (1).	
Considerações Finais (nossas)	Compara os resultados do PISA ao número de doutorados em Portugal. Valoriza o PISA e, por conseguinte, os resultados dos alunos portugueses.	

Conselhos para a Geração do PISA

Titulo	Conselhos para a Geração do PISA	
Autor	Rui Tavares	
Data de Publicação	09/12/2016	

Marcas de primeira pessoa Singular / Plural	<p>O texto apresenta marcas de primeira pessoa.</p> <p>O autor compromete-se com os depoimentos que faz, usa a afirmativa e, por vezes, o condicional. Coloca-se perto da geração PISA, mas mostra não pertencer a esta geração. Teve um percurso difícil.</p> <p>Utiliza também marcas de primeira pessoa do plural.</p>	
Ideologias e Suposições	Suposição existencial	<p>Atribui valor ao Ensino.</p> <p>Desvirtualiza a escola do passado.</p> <p>Reconhece valor à geração PISA: “Vocês sabem que é possível ser tão bons como os melhores”</p>
	Suposição valorativa	<p>Assume de forma clara as suas suposições.</p> <p>A dificuldade da conquista pela qualificação.</p> <p>A geração mais qualificada de sempre.</p> <p>Comparação com a geração PISA, valoriza o PISA e a geração: “ainda a mais qualificada de sempre”.</p> <p>Valoriza a educação e tece comparação positiva.</p>
Estruturas Adições: explicação, legitimação, razões, causas, propósitos.	<p>Descreve a geração: curiosos, criativos inquietos. Valoriza os termos usados “não deixem de ser como são”.</p> <p>Explica a razão de outros não concordarem com a sua opinião: quererem ficar no top. O medo do outro: “Isso acontece por uma razão simples: manter o país pequeno é a maneira fácil de quem estar no topo ficar no topo”.</p>	
Prática Discursiva	Parece um texto de gestão.	
Depoimento	<p>É um texto com depoimentos avaliativos das práticas discursivas de outros comentadores. Demanda na geração “ainda mais qualificada” tomadas de posição, mas não deixa de fazer sugestões.</p> <p>Argumenta a importância de se ser professor, usa modelação.</p>	
Vocábulos	Qualificada (3); Educação (3); Portugal (3); PISA (2);	

Três mais usados	
Considerações Finais (nossas)	<p>O PISA serve apenas para identificar a geração. Valoriza os professores e a educação. Explica que o salto de Portugal também ocorreu por não se ter perdido tempo com atitudes xenófobas.</p> <p>Explica com as Universidades estão envelhecidas e o “medo do outro”.</p>

Artigos de Guilherme Valente

A mísera ambição do "eduquês"

Titulo	A mísera ambição do "eduquês"	Declarativo, afirmativo. Reduz a ambição. Termo brejeiro.
Autor	Guilherme Valente	Assina como Editor da Gradiva
Data de Publicação	31/12/2013	

Marcas de primeira pessoa Singular / Plural	No último parágrafo usa a primeira pessoa do singular. Compromete o seu discurso com o de professores.	
Ideologias e Suposições	Suposição existencial	Atribui valor ao PISA, explica a abrangência deste instrumento. Mas refere que este não é o instrumento que permite avaliar a realidade da grande maioria das escolas
	Suposição valorativa	<p>Diminui ou desvaloriza o depoimento de Maria Emília Brederode.</p> <p>Desvaloriza a Escola de 1º Ciclo versus a do passado.</p> <p>Valoriza a publicação dos resultados das Provas de Aferição e de outros instrumentos.</p> <p>Valoriza a participação de Portugal no PISA e, por conseguinte, diminui Ana Benavente.</p> <p>Valoriza as medidas tomadas por Maria de Lurdes Rodrigues</p>
Estruturas Adições: explicação, legitimação, razões, causas, propósitos.	<p>Refere que o PISA é erradamente usado para legitimar as políticas dos últimos 35 anos.</p> <p>Por inferência, os bons resultados nos testes não estão na Europa.</p> <p>A mudança no Sistema de Ensino resulta da posição de cidadãos e de jornalistas.</p> <p>Legitima o texto com recurso a uma citação de Alice Vieira.</p>	
Prática Discursiva	<p>Após a publicação de um artigo, pelo Público, a respeito da melhoria nos testes PIRLS e TIMSS volta a ser falaciosamente usada (PÚBLICO, 24/12).</p> <p>Texto publicado na edição do "Público" de 31 de dezembro de 2013.</p>	
Depoimento	É um depoimento avaliativo, de julgamentos.	
Vocábulos	Alunos (8); Resultados (7); Testes (7); PISA (2);	

Três mais usados	
Observações	Posiciona a sua perspectiva de Sistema de Ensino face a Maria de Lurdes Rodrigues e ao Eduqês.
Considerações Finais (nossas)	Os resultados dos instrumentos de avaliação - PISA - não permitem avaliar a realidade do sistema de ensino português. Mesmo assim, a melhoria dos resultados deve-se aos jornalistas e aos cidadãos.

Um PS sem causa própria

Titulo	Um PS sem causa própria	Declarativo, afirmativo.
Autor	Guilherme Valente	Assina como Editor da Gradiva
Data de Publicação	29/01/2017	

Marcas de primeira pessoa Singular / Plural	Reduzidas marcas de primeira pessoa do singular, a respeito do que significa ser bom aluno.	
Ideologias e Suposições	Suposição existencial	Suposições existenciais: ação do professor: <i>Que a "escola" que aí vem desarmará ainda mais.</i>
	Suposição valorativa	Relaciona o sucesso dos alunos no PISA com a perspetiva meritocrática: <i>Por isso o sucesso verificado no TIIMS e no PISA (embora não traduzindo a escola que se ambiciona), tal como a subida nítida das médias em todos os níveis e áreas de ensino e particularmente dos alunos dos meios mais desfavorecidos, lhes custa tanto a digerir.</i> A não meritocracia (fim de exames) revela jovens <i>Jovens iletrados, sem vontade nem causas, abúlicos, ou, num dos extremos sociais, selvagens violentos</i>
Estruturas Adições: explicação, legitimação, razões, causas, propósitos.	Usa as ações ou decisões de determinados agentes educativos e políticos: Nuno Crato, Maria de Lourdes Rodrigues, Ana Benavente, Rousseau O sucesso do PISA resulta das politica meritocráticas que conciliaram o sucesso com o tempo: Sucesso num tempo mínimo, como muitas vezes previ.	
Prática Discursiva	Texto publicado na edição do "Público" de 29 de janeiro de 2017. Provavelmente a pretexto da não aceitação do Manifesto para a Educação da República.	
Depoimento	Um depoimento com suposições valorativas. Sem usar marcas de primeira pessoa, compromete-se com os valores, com aquilo que tem	

	como certo: a importância da escola meritocrática ao invés da "escola" do esquerdismo importada, como é costume, de França, directamente (3) ou via Boston, pelas sociólogas-ideólogas graduadas em "especialistas da educação.	
Vocábulos Três mais usados	Escola (18); Educação (10); Cultura (5); PISA (1)	
Metáforas	Educacional	
	Gestão	
	Regulação	
Observações	Quando usa Ana Benavente, atribui-lhe denominação académica (Doutora) provavelmente para lhe tirar importância da área escolar. "escola" do esquerdismo com aspas, para a desvalorizar.	
Considerações Finais (nossas)	O autor apoia-se no PISA para defender a importância dos exames escolares e das políticas de Maria de Lourdes Rodrigues e Nuno Crato	

Artigos de Mário Nogueira

Sócrates, PISA e school clusters...

Titulo	Sócrates, PISA e School Clusters...	Título declarativo, afirmativo. Recurso à língua inglesa, provavelmente para atribuir valor ou maior atenção ao título
Autor	Mário Nogueira	Assina como secretário geral da Fenprof
Data de Publicação	29/12/2010	

Marcas de primeira pessoa Singular / Plural	O texto não apresenta marcas de primeira pessoa. Pouco comprometimento.	
Ideologias e Suposições	Suposição existencial	Os resultados do PISA não permitem as inferências que o Primeiro Ministro faz. O PISA avalia as prestações dos alunos em literacia. Os resultados do PISA não refletem o sucesso das medidas políticas identificadas pelo Primeiro Ministro. O sucesso do PISA ocorreu apesar das medidas tomadas pelo Estado. Atribui valor negativo às medidas tomadas.
	Suposição valorativa	Supõe-se que a melhoria dos resultados se possa dever aos professores tidos como agentes principais. Ou, pelo menos, são os professores quem a sabe identificar.
Estruturas Adições: explicação, legitimação, razões, causas, propósitos.	Na parte final do texto, usa uma estrutura socioeconómica para diminuir o discurso do Primeiro Ministro. Retira importância. Adições: explicação, legitimação, razões, causas, propósitos. Explica os propósitos do PISA.	
Prática Discursiva	O texto é produzido após o discurso de Sócrates “fosse necessário incluí-la na sua mensagem natalícia em que apelou a (ainda) mais sacrifícios para se obterem frutos tão desejados como os que dizia ter colhido”. Texto publicado na edição do "Público" de 29 de Dezembro 2010.	
Depoimento		
Vocábulos	Resultados (9); PISA (6); Ministro (5)	

Três mais usados	
Observações	<p>Uso de linguagem popular, provável aproximação ao recetor do texto. Aproveita para desvalorizar e desacreditar o Primeiro Ministro.</p> <p>Muito curiosa a identificação nominal de quem se fala no texto.</p> <p>Primeiro-Ministro, a função ocupada, é usada tantas vezes quanto o nome. Personaliza (nome) o Primeiro-Ministro nunca a Ministra da Educação que tende até a defender.</p> <p>Quando coloca a oposição entre Ministra da Educação usa o nome do Primeiro Ministro: Sócrates.</p> <p>Quando atribui características negativas ao Primeiro Ministro, não o identifica.</p>
Considerações Finais (nossas)	<p>O autor usa o PISA, serve-se dos resultados do PISA como argumento para expor a sua argumentação a respeito das tomadas de posição do Estado, identificado como Sócrates ou Primeiro-Ministro.</p> <p>O PISA é também usado para invalidar o discurso do Primeiro Ministro.</p> <p>Os resultados do PISA não são justificáveis pelas medidas tomadas. Eles existem apesar das tomadas de posição.</p> <p>Usa um contexto educativo, político e socioeconómico.</p>

Os Professores merecem respeito

Titulo	Os professores merecem respeito	Título declarativo, afirmativo. Tom imperativo
Autor	Mário Nogueira	Assina como secretário geral da Fenprof
Data de Publicação	24/14/2007	

Marcas de primeira pessoa Singular / Plural	O texto apresenta marcas de primeira pessoa do singular, apenas uma vez.	
Ideologias e Suposições	Suposição existencial	Os resultados do PISA dos alunos portugueses melhoraram.
	Suposição valorativa	Explica a consideração que a OCDE tem dos professores portugueses. O mesmo é feito dos portugueses que têm uma opinião favorável: respeito e confiança.
Estruturas Adições: explicação, legitimação, razões, causas, propósitos.	Explica como é feita a avaliação dos professores. Procura também legitimar o profissionalismo dos professores, através da opinião da OCDE e da dos portugueses. Desvaloriza a opinião que os comentadores. Singulariza o processo de avaliação dos professores, o que contribui para dar valor à carreira docente.	
Prática Discursiva	O texto é produzido no âmbito das negociações da carreira docente: contagem do tempo de serviço. O PISA serve para atribuir valor ao profissionalismo dos professores. Texto publicado na edição do "Público" de 24 de Novembro de 2017.	
Observações	Primeiro-Ministro, a função ocupada, é usada tantas vezes quanto o nome. Personaliza (nome) o Primeiro-Ministro nunca a Ministra da Educação que tende até a defender.	
Considerações Finais (nossas)	O autor usa o PISA, serve-se dos resultados do PISA para apoiar o profissionalismo dos professores. Aos professores é devido o melhoramento dos resultados no PISA, por parte dos alunos portugueses.	

Sócrates, PISA e School Clusters...

Titulo	Sócrates, PISA e school clusters...	Título declarativo, afirmativo. Recurso à língua inglesa, provavelmente para atribuir valor ou maior atenção ao título
Autor	Mário Nogueira	Assina como secretário geral da Fenprof
Data de Publicação	29/12/2010	

Marcas de primeira pessoa Singular / Plural	O texto não apresenta marcas de primeira pessoa. Pouco comprometimento.	
Ideologias e Suposições	Suposição existencial	Os resultados do PISA não permitem as inferências que o Primeiro Ministro faz. O PISA avalia as prestações dos alunos em literacia. Os resultados do PISA não refletem o sucesso das medidas políticas identificadas pelo Primeiro Ministro. O sucesso do PISA ocorreu apesar das medidas tomadas pelo Estado. Atribui valor negativo às medidas tomadas.
	Suposição valorativa	Supõe-se que a melhoria dos resultados se possa dever aos professores tidos como agentes principais. Ou, pelo menos, são os professores quem a sabe identificar.
Estruturas Adições: explicação, legitimação, razões, causas, propósitos.	Na parte final do texto, usa uma estrutura socioeconómica para diminuir o discurso do Primeiro Ministro. Retira importância. Adições: explicação, legitimação, razões, causas, propósitos. Explica os propósitos do PISA.	
Prática Discursiva	O texto é produzido após o discurso de Sócrates “fosse necessário incluí-la na sua mensagem natalícia em que apelou a (ainda) mais sacrifícios para se obterem frutos tão desejados como os que dizia ter colhido”. Texto publicado na edição do "Público" de 29 de Dezembro 2010.	
Vocábulos Três mais usados	Resultados (9); PISA (6); Ministro (5)	

<p>Observações</p>	<p>Uso de linguagem popular, provável aproximação ao recetor do texto. Aproveita para desvalorizar e desacreditar o Primeiro Ministro.</p> <p>Muito curiosa a identificação nominal de quem se fala no texto.</p> <p>Primeiro-Ministro, a função ocupada, é usada tantas vezes quanto o nome. Personaliza (nome) o Primeiro-Ministro nunca a Ministra da Educação que tende até a defender.</p> <p>Quando coloca a oposição entre Ministra da Educação usa o nome do Primeiro Ministro: Sócrates.</p> <p>Quando atribui características negativas ao Primeiro Ministro, não o identifica.</p>
<p>Considerações Finais (nossas)</p>	<p>O autor usa o PISA, serve-se dos resultados do PISA como argumento para expor a sua argumentação a respeito das tomadas de posição do Estado, identificado como Sócrates ou Primeiro-Ministro.</p> <p>O PISA é também usado para invalidar o discurso do Primeiro Ministro.</p> <p>Os resultados do PISA não são justificáveis pelas medidas tomadas. Eles existem apesar das tomadas de posição.</p> <p>Usa um contexto educativo, político e socioeconómico.</p>

Parte 2

Não, não vou por aí! Só vou por onde

Me levam meus próprios passos... (José Régio, 1926)

Análise de metáforas de cada artigo.

Metáfora	Artigos de Opinião			
	22 dezembro 2010 ¹	29 dezembro 2010 ²	4 dezembro 2013 ³	17 dezembro 2016 ⁴
Educação	<p>manancial de informação;</p> <p>peso das escolas primárias;</p> <p>transparência do processo;</p> <p>questionar a validade da amostra;</p> <p>pisados, mas não estúpidos</p>	<p>avalia a prestação dos alunos;</p> <p>provas de literacia e leitura, matemática e ciências;</p> <p>capacidades (não competências);</p> <p>nunca avaliar o desempenho das escolas;</p> <p>sistemas de ensino;</p> <p>nunca saíram da mediocridade;</p> <p>atores principais no processo de ensino e aprendizagem;</p>	<p>educar para os pais;</p> <p>exame da quarta-classe;</p> <p>a mãe não usava calculadora;</p> <p>a avó decorava o dia todo;</p> <p>o PISA está bem desenhado;</p> <p>reforçado a sua credibilidade;</p> <p>passam ou chumbam;</p> <p>os nossos estudantes saltaram;</p> <p>desfavor do ensino público;</p> <p>suposto “facilitismo” do ensino em Portugal;</p> <p>lamentavam a “terra queimada” na educação;</p> <p>o número de “melhores alunos”;</p> <p>educar-se para os alunos reais;</p> <p>preconceitos dos pais;</p> <p>aprender com os erros e corrigir;</p>	<p>dignidade e responsabilidade ímpar;</p> <p>não abandonaram os seus alunos e fizeram-nos progredir;</p> <p>passando de fininho pela “festa” do Parque Escolar;</p> <p>deboche das Novas Oportunidades;</p> <p>novos e ambiciosos objetivos curriculares;</p> <p>exames dos 6º e 4º anos;</p> <p>qualquer exame invocado;</p> <p>os instrumentos transnacionais da avaliação;</p> <p>unificam as práticas;</p> <p>reduzem culturas;</p> <p>contextos díspares;</p> <p>ao alcance de um clique;</p> <p>os nossos progressos estão colados;</p> <p>deixam de lado todas as vertentes humanistas, morais, cívicas e artísticas;</p> <p>educação integral;</p>

¹ Castilho, S. (2010, dezembro 22). Pisa: mentiras, perplexidades e factos. *Público*

² Nogueira, M. (2010, dezembro 29). Sócrates, PISA e school clusters... *Público*

³ Tavares, R. (2013, dezembro 04). Aprender com a experiência. *Público*

⁴ Castilho, S. (2016, dezembro 17). O topete dos pais apressados do PISA. *Público*

Gestão	<p>problemas básicos; posições modestas do PISA; lugar do ranking; resultados obtidos; Abaixo da média; Os resultados são fruto; Regime de gestão das escolas; geridas sob o antigo sistema; peso dos resultados; indicadores que superam as médias da OCDE;</p>	<p>melhoria verificada; evolução registada na prestação dos alunos portugueses; influenciou resultados; quatro pontos abaixo da média; obter frutos; cortado o salário ou a pensão, injecções sucessivas de milhões; buraco negro; ganha o mínimo; um grão (do imenso areal); isentos de impostos; grandes accionistas;</p>	<p>ver como se têm saído; bitola importante para estas coisas é a avaliação; avalia o desempenho; saem os resultados; países tivessem ido à escola; o novo resultado do PISA; lugar da tabela; há três anos tiveram os seus melhores resultados; A subida interrompeu-se; Os resultados dos portugueses estagnaram ou perderam; Olhar para os resultados com humildade; diminuía a distância entre alunos com melhores e piores resultados; inimigos do “eduquês”; privatização das escolas; entre os países ricos; o resultado foi recebido com consternação; nacionalizado as escolas;</p>	<p>Ronaldo subtraiu 150 milhões ao fisco?; milhões que os Magalhães deitaram ao lixo; congelamento das carreiras; perda de salário; crescimento , da eficiência e da eficácia;</p>
Política	<p>democracias líderes do desenvolvimento tecnológico e científico mundial; Sistema ditatorial; cronistas do regime;</p>	<p>leituras políticas; refletem o sucesso de políticas e reformas; polémica interna; verdadeiramente absurdo;</p>	<p>ministro liberal;</p>	<p>Marcelo vai beijar as 207 crianças; ver ex-ministros, que se gladiaram e se reclamaram; autores de teses opostas;</p>

	recuperação de defuntos políticos; trabalho de Maria de Lurdes Rodrigues;	os que se mantém daquele lado; dão aval a políticas; são enganosas;		as suas políticas, juntas, produziram bons resultados; bicos de pés, qual casal-modelo; estes dois carrascos dos professores;
Regulação (Estado)	assentou a poeira; espuma dos dias; atitude reverencial; histeria de Sócrates; Sócrates olímpicamente ignora; não fruíram do programa <i>Magalhães</i> ; modelo de avaliação do desempenho dos professores; cereja em cima da pisa; manipulações primárias; escondesse atrás do Governo; estranhos contratos de confidencialidade; sinuoso ciclo;	resultados do PISA; comedia no auto-elogio; avaliação das medidas; Terão sido enganados os “estrangeiros”?; modelo de avaliação dos professores imposto; conversa fiada e falsa; continuar a enganar o povo que governa;	debate público; chegaram ao poder; no fundo, são os governos ou as políticas educativas; corrigir onde tivermos falhado; preconceitos do ministro Nuno Crato contra o chamado “eduquês” cruzada do Governo; Crato e o Governo; Impermeáveis a críticas; Crato e os seus acólitos; pegaram nas rédeas da educação;	Festa dos pais apressados dos resultados do PISA; Quando toca a hora de colher louros; pais apressados do sucesso alheio, eles que humilharam, acusaram, denegriram e prejudicaram; o topete de lhes tecer, agora, rasgados elogios; contra ela 100 mil professores; cereja no topo do escrito; Ligeireza? Desonestidade intelectual? Só ele saberá. Se é que sabe! cargas de trabalho; instrumentos de poder e de controlo social; o nosso sistema de ensino passou à frente da Finlândia no Olímpio da OCDE; afaguem pois o ego, mas não nos ceguem; excesso de fé nestes programas;
Social	correlação entre os resultados e dois indicadores; substituir exclusões; cantinas escolares mantam fome em	Apelou a (ainda) mais sacrifícios; exigir ainda mais sacrificios a quem trabalha; tantas restrições;		gastos obscenos de poucas famílias aos gastos miseráveis de dois milhões de pobres; modo bipolar de viver;

	férias e aos fins-de-semana;	é, no mínimo, imoral; viu ser-lhe roubado o abano de família; não são justas nem solidárias;		
--	------------------------------	--	--	--

Bibliografia

Artigos de jornal

Castilho, S. (2010, dezembro 22). Pisa: mentiras, perplexidades e factos. *Público*

Castilho, S. (2016, dezembro 17). O topete dos pais apressados do PISA. *Público*

Nogueira, M. (2010, dezembro 29). Sócrates, PISA e school clusters... *Público*

Tavares, R. (2013, dezembro 04). Aprender com a experiência. *Público*

Valente, G. (2017, janeiro 29). Um PS sem Causa Própria. *Público*